

Дзібій-Полячок Н.
Аспірантка Львівського університету
бізнесу та права
<https://orcid.org/0009-0003-9477-1948>

СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО (КАСАЦІЙНОГО / ЗА НОВОВІЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ) ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

**JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. Стан нормативно-правового регулювання організації апеляційного (касаційного / за нововиявленими обставинами) перегляду судових рішень адміністративних судів в Україні

У статті виділено низку нормативно-правових актів різної юридичної сили, положення яких спрямовані на регулювання питання організації апеляційного (касаційного / за нововиявленими обставинами) перегляду судових рішень адміністративних судів в Україні. Акцентовано увагу на тому, що в системі відповідних засад ключове місце відводиться Конституції України. Надано авторську оцінку стану нормативно-правового регулювання організації апеляційного (касаційного / за нововиявленими обставинами) перегляду судових рішень адміністративних судів в Україні.

Ключові слова: адміністративне судочинство, адміністративні суди, перегляд судових рішень, касація, апеляція, перегляд за нововиявленими обставинами, нормативно-правові засади.

Annotation. The activities of the judicial bodies are carried out with strict adherence to the provisions of the Constitution of Ukraine and other regulatory legal acts that determine the organizational and other features of the functioning of the judicial system and the procedure for their performance of their direct duties. A separate part of the legal documents regulates the institutions of judicial review. It should be noted that the legal provisions that directly relate to this issue are not limited to national procedural sources, in particular, the Code of Judicial Procedure, and include a number of other regulatory documents of various legal force.

The state of research on the problem. It is worth noting that the legal principles of the judicial system in Ukraine, as well as the administration of justice, have been revealed in the scientific works of many scientists, namely: V.F. Boyko, V.D. Bryntseva, V.P. Kolisnyka, A.O. Selivanova, O.E. Sovhyri, I.B. Fakasa, V.L. Fedorenko, S.Ya. Fursy, V.I. Shyshkina, O.Kh. Yuldashev and others. However, in their scientific works, scientists mainly studied the general sources of regulation of the judicial branch of power, without properly analyzing the legal aspects of the work of its most important components. Because of this, to date, the issue of regulatory and legal regulation of the organization of appellate (cassation / based on newly discovered circumstances) review of judicial decisions of administrative courts in Ukraine has not received a comprehensive study.

That is why the purpose of the article is: to characterize the state of regulatory and legal regulation of the organization of appellate (cassation / based on newly discovered circumstances) review of judicial decisions of administrative courts.

The state of regulatory regulation of the organization of appellate (cassational / under newly discovered circumstances) review of court decisions of administrative courts in Ukraine

The article highlights a number of normative legal acts of different legal force, the provisions of which are aimed at regulating the organization of appellate (cassational / under newly discovered circumstances) review of judicial decisions of administrative courts in Ukraine. Attention is focused on the fact that the key place in the system of relevant principles is assigned to the Constitution of Ukraine. The author's assessment of the state of regulatory and legal regulation of the organization of appellate (cassational / under newly discovered circumstances) review of judicial decisions of administrative courts in Ukraine is provided.

Key words: administrative proceedings, administrative courts, review of court decisions, cassation, appeal, review based on newly discovered circumstances, regulatory and legal principles.

Вступ

Діяльність органів правосуддя відбувається із неухильним дотримання положень Конституції України та інших нормативно-правових актів, які визначають організаційні та інші особливості функціонування системи судових органів і порядку виконання ними своїх прямих обов'язків. Окрема частина правових документів регулює саме інститути перегляду судових рішень. При цьому слід зауважити, що юридичні положення, які прямо відносяться до даного питання, не обмежуються тільки національними процесуальними джерелами, зокрема, КАСУ, та включають в себе цілий ряд інших нормативних документів різної юридичної сили.

Стан дослідження проблеми. Варто зауважити, що правові засади роботи системи судочинства в Україні, а також здійснення правосуддя, розкривались в наукових роботах багатьох вчених, а саме: В.Ф. Бойко, В.Д. Бринцева, В.П. Колісника, А.О. Селіванова, О.Є. Совгирі, І.Б. Факаса, В.Л. Федоренко, С.Я. Фурси, В.І. Шишкіна, О.Х. Юлдашева та інших. Втім, в своїх наукових роботах вчені, переважно, досліджували загальні джерела регулювання судової гілки влади, не аналізуючи належним чином юридичні аспекти роботи її найважливіших складових. Через це, на сьогоднішній день питання нормативно-правового регулювання організації апеляційного (касаційного / за нововиявленими обставинами) перегляду судових рішень адміністративних судів в Україні не отримало комплексного опрацювання.

Саме тому метою статті є: охарактеризувати стан нормативно-правового регулювання організації апеляційного (касаційного / за нововиявленими обставинами) перегляду судових рішень адміністративних судів.

Результати

Найпершим та головним джерелом організації роботи інститутів перегляду судових рішень є Конституція України. Цей документ, у першу чергу, закріплює право кожної людини на захист своїх інтересів і прав суді, а також основи будови системи правосуддя в цілому. Згідно до статей Розділу VIII правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи. Законом може бути визначений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних. Відповідно до статті 125 Основного Закону з метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин діють адміністративні суди [1].

Далі в Конституції вказано стосовно гарантованості незалежності і недоторканності суддів. Вплив на цих осіб у будь-який спосіб забороняється, а без згоди Вищої ради правосуддя їх не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку, за винятком затримання під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Основними засадами судочинства є: 1) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 2) забезпечення доведеності вини; 3) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 4) підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором; 5) забезпечення обвинуваченому права на захист; 6) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 7) розумні строки розгляду справи судом; 8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення; 9) обов'язковість судового рішення. Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства. Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних. За неповагу до суду чи судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності [1].

Наступну групу джерел, нормативно-правового регулювання організації апеляційного (касаційного / за нововиявленими обставинами) перегляду судових рішень адміністративних судів становлять акти законодавства, першим з яких є Кодекс адміністративного судочинства України, який визначає юрисдикцію та повноваження адміністративних судів, встановлює порядок здійснення судочинства в адміністративних судах. Відповідно до статті 13 КАС, учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов'язки, мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення. Не допускається касаційне оскарження судового рішення першої інстанції без його перегляду в апеляційному порядку [2].

В наступних положеннях КАС визначено предметну, територіальну юрисдикцію апеляційних та касаційних судів, окреслено підстави перегляду судових рішень, правомочність осіб, які мають право на перегляд, а також наведено порядок розгляду відповідних скарг на судові рішення [2].

Водночас, КАС, хоча і виступає цільовим документом, яким безпосередньо регламентовано сферу адміністративного судочинства, виступає не єдиним законодавчим актом на якому ґрунтується нормативно-правове регулювання перегляду судових рішень адміністративних судів. Не менш важливе значення відіграє такий загальний акт, як Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 №1402-VIII, що визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд. Документом визначено правовий статус елементів системи правосуддя, зокрема, місцевих, апеляційних судів та ВСУ, Вищих спеціалізованих судів; повноваження роботи органів суддівського самоврядування та організації діяльності судів; порядок зайняття та припинення повноважень суддів тощо [3].

Важливе значення в контексті нормативно-правового регулювання організації апеляційного, касаційного та за нововиявленими обставинами перегляду судових рішень адміністративних судів мають підзаконні нормативно-правові акти. Наприклад, Указами Президента України «Про утворення місцевих адміністративних судів, затвердження їх мережі» від 16.11.2004 №1417/2004 та «Про ліквідацію апеляційних адміністративних судів та утворення апеляційних адміністративних судів в апеляційних округах» від 29.12.2017 №455/2017 фактично визначено будову системи органів адміністративного судочинства, що впливає на їх взаємозв'язок і взаємодію в питаннях розгляду та вирішення публічно-правових спорів [4;5].

Останньою групою нормативних джерел нормативно-правового регулювання організації функціонування інститутів перегляду судових рішень є підзаконні документи, прийняті безпосередньо судами з метою координації своєї діяльності та забезпечення її ефективності і законності. Так, якщо основи роботи ВСУ, як суду касаційної інстанції чітко прописані в

законодавстві, то функціональні особливості роботи апеляційних судів визначаються їх власними положеннями та рішеннями. Розглянемо специфіку цих нормативно-правових засад на прикладі Першого апеляційного адміністративного суду. Зокрема, наказом Голови суду від 15.01.2004 №2/ОД затверджено Положення про вказаний суд, що є другим рівнем (ланкою) в системі судів адміністративної юрисдикції, який реалізує конституційний принцип щодо забезпечення апеляційного оскарження адміністративних рішень місцевих загальних та окружних судів Донецької та Луганської областей. Суд здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом, аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, Верховний Суд, надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства, здійснює інші повноваження, визначені законом. Положення про суд визначає структуру, організаційні та нормативно правові засади діяльності суду [6].

В свою чергу, рішенням зборів суддів Першого апеляційного адміністративного суду від 18.02.2019 року № 3 визначено порядок організації роботи апарату судової установи. Згідно із положенням, апарат суду: 1) створює належні умови діяльності суду для ефективного виконання суддями покладених на них повноважень; 2) здійснює організаційне, інформаційно-довідкове й документальне забезпечення підготовки справ і матеріалів для розгляду суддями; 3) забезпечує ведення журналів (протоколів) судового засідання, фіксування судового процесу (судових засідань) технічними засобами, проведення відеоконференцій; 4) забезпечує надсилання адресатам в установленому порядку копій судових рішень, а також судових повідомлень, повісток і викликів; 5) організовує та забезпечує ведення діловодства в суді, забезпечує підготовку й складання документів відповідно до інструкції з діловодства в суді, інших актів законодавства України; 6) забезпечує належну організацію експедиційної обробки документів; 7) забезпечує ведення, облік, формування, опрацювання, надсилання, друкування, тиражування, використання, зберігання і знищення матеріалів, документів та інших матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із діяльністю суду; 8) аналізує службову кореспонденцію; 9) організовує комплектування архіву, підготовку документів та архівних справ для передачі їх у встановленому порядку на постійне зберігання чи знищення; 10) забезпечує дотримання вимог до ведення обліку, зберігання, використання, знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять інформацію з обмеженим доступом; 11) забезпечує дотримання вимог Закону України «Про державну таємницю»; 12) складає та подає в установленому порядку статистичну звітність про роботу суду, формує огляди статистичних даних про підсумки діяльності суду; 13) бере участь в аналізі судової статистики, вивченні та узагальненні судової практики, забезпечує підготовку аналітичних довідок, таблиць, інформації з питань судової статистики тощо [7].

Висновки

Отже, на сьогоднішній день нормативно-правове регулювання організації апеляційного (касаційного / за нововиявленими обставинами) перегляду судових рішень адміністративних судів в Україні ґрунтується на широкій системі юридичних документів, які включають в себе Конституцію України, Кодекс адміністративного судочинства України та закони в сфері правосуддя і судоустрою, а також підзаконні акти Президента та безпосередньо судів системи адміністративного судочинства. В своєму комплексі зазначені документи регламентують організаційні, функціональні, кадрові та інші питання діяльності судів, які уповноважені здійснювати перегляд судових рішень адміністративних судів. Разом із тим, незважаючи на досить розгалужену систему нормативно-правових засад, стан відповідного регулювання слід оцінити неоднозначно. З одного боку, маємо досить широкий перелік гарантій апеляційного (касаційного / за нововиявленими обставинами) перегляду судових рішень адміністративних судів, а з іншої сторони – в умовах повномасштабного вторгнення існує низка перепон організаційного та правового характеру, які заважають повноцінній реалізації даного права громадянами.

Список використаних джерел

1. Конституція України: закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР. Офіційний вісник України. 2010. №72/1. Ст.2598.
2. Кодекс адміністративного судочинства України: закон, кодекс від 06.07.2005 №2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. №35. Ст.1358.
3. Про судоустрій і статус суддів: закон від 02.06.2016 №1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. №31. Ст.545.
4. Про утворення місцевих адміністративних судів, затвердження їх мережі: указ від 16.11.2004 №1417/2004. Урядовий кур'єр. 2004. №224.
5. Про ліквідацію апеляційних адміністративних судів та утворення апеляційних адміністративних судів в апеляційних округах: указ від 29.12.2017 №455/2017. Офіційний вісник України. 2018. №5. Ст.207.
6. Положення про Перший апеляційний адміністративний суд: наказ від 15.01.2004 №2/ОД. офіційний веб-портал Першого апеляційного адміністративного суду. URL: https://1aa.court.gov.ua/sud4850/info_sud/pravila_polojennja/624740/.
7. Положення про апарат Першого апеляційного адміністративного суду зі змінами та доповненнями внесеними рішенням зборів суддів Першого апеляційного адміністративного суду від 29.08.2023 № 7: рішення від 18.02.2019 року № 3. URL: https://1aa.court.gov.ua/sud4850/info_sud/pravila_polojennja/1543164/.